

KEMPFEROL VA UNING GLIKOZIDLARINING JIGAR MITOXONDRIYALARI NADH-DEGIDROGENAZA FAOLLIGIGA TA’SIRI

Raxmatillayeva Y.B.¹, Ikromova M.A.¹, Yo‘ldoshev B.G.², Ergashev N.A.², Komilov E.J.², Asrarov M.I.²

¹Qarshi davlat universiteti, Qarshi, O‘zbekiston.

²O‘zMU huzuridagi Biofizika va biokimyo instituti, Toshkent, O‘zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20774542>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi kempferol flavonoidi va uning glikozidlarining (kempferol-7-O-ramnozid, kempferitrin va afzelin) kalamush jigar mitoxondriyalari nafas zanjirining I kompleksi (NADH-degidrogenaza) faolligiga ta’siri o‘rganilgan. Fotometrik tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, tadqiq etilgan flavonoidlar ferment faolligini konsentratsiyaga bog‘liq ravishda ingibirlaydi. Tajribalar xulosasiga ko‘ra, kempferol o‘zining glikozidlariga nisbatan ferment faolligiga kuchliroq ingibirllovchi ta’sir ko‘rsatishi isbotlangan.

Kalit so‘zlar: mitoxondriya, NADH-degidrogenaza, I kompleks, kempferol, kempferol glikozidlari, kempferitrin, afzelin, ferment ingibirlanishi, nafas zanjiri.

Аннотация: В данных тезисах исследовано влияние флавоноида кемпферола и его гликозидов (кемпферол-7-О-рамнозид, кемпферитрин и афзелин) на активность комплекса I (NADH-дегидрогеназы) дыхательной цепи митохондрий печени крыс. Результаты фотометрического анализа показывают, что исследованные флавоноиды ингибируют активность фермента в зависимости от концентрации. По итогам экспериментов доказано, что кемпферол обладает более сильным ингибирующим действием на активность фермента по сравнению со своими гликозидами.

Ключевые слова: митохондрии, NADH-дегидрогеназа, комплекс I, кемпферол, гликозиды кемпферола, кемпферитрин, афзелин, ингибирование фермента, дыхательная цепь.

Abstract: This thesis investigates the effect of the flavonoid kaempferol and its glycosides (kaempferol-7-O-rhamnoside, kaempferitrin, and afzelin) on the activity of complex I (NADH-dehydrogenase) of the respiratory chain in rat liver mitochondria. Photometric analysis results demonstrate that the studied flavonoids inhibit the enzyme's activity in a concentration-dependent manner. Based on the experiments, it has been proven that kaempferol exhibits a stronger inhibitory effect on the enzyme's activity compared to its glycosides.

Keywords: mitochondria, NADH-dehydrogenase, complex I, kaempferol, kaempferol glycosides, kaempferitrin, afzelin, enzyme inhibition, respiratory chain.

Mitoxondriyalar I kompleksi (NADH:ubixinon oksidoreduktaza, NADH-degidrogenaza) – bu mitoxondriyalar nafas zanjirining eng yirik multimer ferment kompleksi bo‘lib, elektronlarni tashilishiga va ATF ishlab chiqarishni ta’minlash uchun mitoxondriyalar ichki membranasida protonlar gradiyentini hosil qiladi. Mitoxondriyalar I kompleksi nafas zanjiri III va IV komplekslari bilan superkompleks holatda mavjud bo‘lib, u zararlovchi KFSH asosiy manbai hisoblanadi. Ma’lumki, mitoxondriyalar I kompleksi nafas zanjirida elektronlarni oksidativ metabolizmga kirituvchi asosiy punkt bo‘lganligidan yadro va mitoxondriya genomidagi turli mutatsiyalar NADH-degidrogenaza disfunksiyasiga olib kelib, turli patologiyalarni rivojlanishiga sabab bo‘ladi.

Flavonoidlar esa turli kasalliklarda rivojlanuvchi erkin radikallarni neytrallaydi. Shunga ko‘ra, tadqiqotlarda kalamush jigar mitoxondriyalari NADH-degidrogenaza fermenti faolligiga kempferol hamda uning glikozidlarining ta’siri o‘rganildi.

Tajribalar vazni 200-220 g bo‘lgan zotsiz oq kalamushlarda olib borildi. Kalamush jigari mitoxondriyalari differensial syentrifugalash usuli bo‘yicha ajratildi. Ajratish muhiti tarkibi: 250 mM

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

saxaroza, 10 mM tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 7,4. Mitoxondriyalarda oqsil miqdori biuret usuli bilan aniqlandi. Mitoxondriyalarning NADH-degidrogenaza faolligi fotometrik usulda 420 nm to‘lqin uzunligida 25°C 5 minut davomida optik zichlikning o‘zgarishi natijasida aniqlandi. Mitoxondriyalarda NADH-degidrogenaza fermenti faolligi aniqlash uchun inkubatsiya muhiti tarkibi (mM da): tris-HCl – 100, Na₂S₂O₃ – 1, K₃[Fe(CN)₆] – 0.1–0.2, NADH – 0.27. Kyuveta hajmi 3 ml.

Olingan natijalarga ko‘ra, flavonoidlar ferment faolligini konsentratsiyaga bog‘liq ravishda turlicha ingibirlashi aniqlandi. Xususan, kempferol flavonoidi NADH-degidrogenaza faolligini 10 mkM konsentratsiyada 59,68±2,8% ga va 50 mkM konsentratsiyada esa 84,75±1,85% gacha ingibirlashi aniqlandi. Shuningdek, kempferol-7-O-ramnozid flavonoidi 10 mkM konsentratsiyasi ta’sirida ferment faolligi 54,82±2,1% ga va 50 mkM konsentratsiyasi ta’sir ettirilganda esa 72,3±3,1% gacha ingibirlashi ma’lum bo‘ldi. Kempferol glikozidi hisoblangan keyingi flavonoidlar kempferitrin hamda afzelin ferment faolligiga nisbatan sustroq ta’sir qilishi aniqlandi. Kempferitrinning 50 mkM konsentratsiyasi ta’sirida ferment faolligi 40,5±2,03% ga, 200 mkM konsentratsiyasi ta’sirida esa 51,1±1,13% gacha ingibirlanishi ma’lum bo‘ldi. Afzelinning 10 mkM konsentratsiyasi ta’sirida ferment faolligi 33,79±1,9% ga va 50 mkM konsentratsiyasida esa 41,86±1,9% ga ingibirlanishi aniqlandi.

Olingan natijalardan ma’lum bo‘ldiki, kalamush jigar mitoxondriyalari NADH-degidrogenaza faolligiga kempferol flavonoidi glikozidlariga nisbatan kuchliroq ingibirlovchi ta’sir ko‘rsatar ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Almatov K.T., Allamuratov Sh.D. Odam va hayvonlar biokimyosi (Darslik). – Toshkent: "Universitet", 2014. – 340 b. (Mitoxondriya va nafas zanjiri fermentlari haqida umumiy ma'lumotlar uchun).
2. Kamalov J.K., Zokirova N.T. O‘simlik flavonoidlarining biologik xususiyatlari va ularning mitoxondriyalarda energetik funksiyasiga ta’siri // "O‘zbekiston biologiya jurnali". – Toshkent, 2021. – №4. – B. 23-28.
3. Egorova M.V., Afanasev S.A. Videleniye mitoxondriy iz kletok pecheni i serdsa jivotnix metodom differentsialnogo sentrifugirovaniya // Byulleten sibirskoy meditsini. – 2011. – № 10 (4). – S. 13-17.
4. Silva F.S., Oliveira P.J., et al. Natural flavonoids as inhibitors of mitochondrial complex I // Archives of Biochemistry and Biophysics. – 2018. – Vol. 640. – P. 1-10.
5. Hirst J. Mitochondrial complex I // Annual Review of Biochemistry. – 2013. – Vol. 82. – P. 551-575.
6. Gornall A.G., Bardawill C.J., David M.M. Determination of serum proteins by means of the biuret reaction // Journal of Biological Chemistry. – 1949. – Vol. 177 (2). – P. 751-766.